

Universität Hannover

Nikolaus Urban

Fachbereich Erziehungswissenschaften I

Sommersemester 1984

Hauptseminar „Language and Politics“

Prof. Claus Gnutzmann

Referat:

'Sprachkultur' - Aspekte der unterschiedlichen Verwendung
des Begriffs in Ost und West

GLIEDERUNG

Einführung in die Problemstellung

1. Der Zusammenhang zwischen Politik-, Wissenschafts- und Kulturbegriff in Ost und West

1.1. Das unterschiedliche Verständnis von Politik

1.2. Die Stellung der Wissenschaft

1.3. Sichtweisen von „Kultur“

2. „Sprachkultur“ in ihren gesellschaftlichen und nationalen Zusammenhängen

2.1. Das Konzept der „Sprachkultur“ der Prager Schule

2.2. „Sprachkultur“ und die Funktion der Sprachwissenschaft in der DDR

2.3. Gemeinsamkeiten und Unvereinbarkeiten von Konzepten zur „Sprachkultur“ in Ost- und Westdeutschland

3. Schlußfolgerungen

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Einführung in die Problemstellung

Die Untersuchung der Verwendung des Begriffs der Sprachkultur muß verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen Sprache und Politik beachten. Sprache und Politik treten einerseits dadurch miteinander Beziehung, daß die Politik wie jeder andere Bereich menschlichen Zusammenwirkens ihren eigenen Sprachgebrauch hat andererseits dadurch, daß Politik der Regelung des menschlichen Zusammenlebens dient, was für die Sprache als Grundvoraussetzung der Gesellschaft bedeutet, daß Politik auch auf sie einwirkt. An der Verwendung des Begriffs „Sprachkultur“ werden diese Beziehungen in besonderer Weise deutlich. „Sprachkultur“ findet sich als Begriff in den Programmen osteuropäischer Staatsparteien, gehört also zum politischen Sprachgebrauch und bringt politische Forderungen nach Einwirkung auf die Sprache zum Ausdruck. Gleichzeitig aber ist dieser Begriff selbst in seiner heutigen Verwendung durch politische Forderungen bestimmt und Produkt gesellschaftlicher Rahmenbedingungen der Sprachwissenschaft.

Der politische Charakter dieses Begriffes ist die Ursache für das Entstehen eines Kommunikationskonfliktes bei seiner Verwendung im Zusammenhang des westlichen ökonomischen, sozialen und politischen Systems, das sich in vielem von dem östlichen unterscheidet, worin dieser Begriff zuerst Anwendung fand und noch findet. Dieser Konflikt besteht darin, daß im Osten dieser Begriff, nach den Bekundungen seiner wissenschaftlichen Verfechter, in den Zusammenhang der herrschenden Ideologie integriert ist, die sich selbst im schärfsten Gegensatz zum westlichen System sieht, so daß sich die Frage ergibt, ob eine Anwendung des Begriffs „Sprachkultur“ im westlichen Systemzusammenhang überhaupt sinnvoll sein kann.

Es soll untersucht werden, inwieweit dieser ideologische Gegensatz tatsächlich Verständigung be- oder verhindern kann. Es ist die Frage, ob mit dem Begriff der Sprachkultur nicht über die gleiche Sache zumindest in angenäherter Weise gesprochen werden kann. Deshalb ist es erforderlich, die mit Sprachkultur in einem Definitionszusammenhang stehenden Begriffe vor dem Hintergrund des Politikverständnisses ihrer jeweiligen Verwender näher zu beleuchten.

Grundlage für die Überbrückung der ideologischen Grenzen könnten sein, einerseits die Notwendigkeit der Wissenschaftlichen Fundierung der

"Sprachkultur in beiden Systemen, die gemeinsame wissenschaftlich-kulturelle Tradition, andererseits die beiden Systemen gemeinsamen arbeitsteiligen sozialen und ökonomischen Strukturen moderner Industriegesellschaften. Eine systemunabhängige Gemeinsamkeit sprachkultureller Bestrebungen ist es ferner, das Bewußtsein einer gesamtgesellschaftlichen Identität erreichen helfen zu wollen, was aber aufgrund der unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen nicht Vereinbarkeit dieser Bestrebungen bedeuten muß.

1. Der Zusammenhang zwischen Politik-, Wissenschafts- und Kulturbegriff in Ost und West

1.1 Das unterschiedliche Verständnis von Politik

Die Begriffe "Ost" und "West" stehen für zwei einander gegenüberstehende Gruppen von Staaten, die sich erheblich in ihren politischen, sozialen und ökonomischen Ordnungen voneinander unterscheiden. Dieser Unterschied ist Folge und in gewisser Hinsicht Ursache für die widerstreitenden "Weltanschauungen", die die geistig-intellektuelle Komponente dieser Systeme bilden. Diese "Weltanschauungen" sind der "Marxismus-Leninismus" im Osten und der "Liberalismus" im Westen. Diese beiden Begriffe bezeichnen keinesfalls zwei gleichartig strukturierte Erscheinungen. Während sich der Marxismus-Leninismus, das Programm und die Legitimationslehre der östlichen Staatsparteien, als ein geschlossenes geistiges System zur umfassenden Erklärung der Welt, das als Grundgesetz staatlichen Handelns alle gesellschaftlichen Bereiche beherrscht, charakterisieren läßt, ist es weniger einfach, eine klare Definition für das Gemeinsame in der politisch-sozialen Wirklichkeit und den politischen Leitvorstellungen der unterschiedlichen politischen Strömungen des Westens zu geben. Am ehesten läßt sich die vorhandene Grundübereinstimmung hinsichtlich der politischen und sozialen Ordnung als „Liberalismus“ oder „Pluralismus“ bezeichnen, wenn man darunter die grundsätzliche Bejahung des politischen und sozialen Rechtsstaats marktwirtschaftlicher Ordnung versteht.

Von elementarer Bedeutung für unseren Zusammenhang ¹⁾ ist das aus diesen Beziehungen herrührende Politikverständnis. Politik ist das auf die Gemeinschaft als Ganzes gerichtete menschliche Handeln, sowie das Handeln der Gemeinschaft selbst. Im Westen wird das politische Leben durch das Austragen der Interessengegensätze der verschiedenen

gesellschaftlichen Gruppen bestimmt und staatliches Handeln ist das Ergebnis von Kompromissen oder Mehrheitsbeschlüssen. Im Osten hingegen wird das staatliche Handeln allein von den Staatsparteien auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus bestimmt. Gesellschaftliche Organisationen, wie z.B. Gewerkschaften, sind dort nicht Vereinigungen der Bürger zur Durchsetzung ihrer Interessen, sondern sie dienen als Vermittlungsinstrumente der Absichten und Weisungen der Einheitsparteien.

1.2. Die Stellung der Wissenschaft

Eine Vielzahl von Interessen und Interessengegensätzen, Weltanschauungen und Überzeugungen bestimmt das politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Denken im Westen, während im Osten der Marxismus-Leninismus die geistige und politische Alleinherrschaft beansprucht. Der Marxismus-Leninismus behauptet die „wissenschaftliche Weltanschauung“ zu sein, wobei „wissenschaftlich“ bedeutet, die Wahrheitskriterien der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie zu erfüllen. Unter Weltanschauung wird verstanden, „die Gesamtauffassung (Theorie) vom Weltganzen, vom Ursprung der Welt, von der Natur und der Entwicklung der Menschheit und ihrer Zukunft, vom Wesen und Sinn des menschlichen Lebens, vom gesellschaftlichen Verhalten des Menschen, von den Fähigkeiten des menschlichen Denkens und den Werten der menschlichen Kultur ¹⁾ und von ähnlichen grundsätzlichen Problemen“¹⁾. Dort, wo der Marxismus-Leninismus Grundlage staatlicher Ordnung ist, hat sich wissenschaftliche Forschung in den durch die Weltanschauung vorgegebenen Rahmen einzufügen. Dies betrifft in erster Linie die Wissenschaften, die in irgendeiner Weise die gesellschaftliche Existenz des Menschen in ihren Untersuchungsgegenstand einbeziehen ²⁾, denn Aussagen über gesellschaftliche Entwicklungen gehören zu den Grundaxiomen des Marxismus-Leninismus, deren "Wahrheit" die Herrschaft der Partei sichert. Die Wissenschaften gründen zwar auch im Westen auf bestimmten Weltbildern, aber diese sind weit weniger verbindlich, denn sie müssen sich der kritischen Analyse offen stellen.

1.3. Sichtweisen von "Kultur"

„Kultur“ ist das Grundwort der Zusammensetzung „Sprachkultur“. Im Gegensatz zu ähnlich gebildeten Begriffen, wie „Esskultur“ und „Wohnkultur“, die jeweils nur einen Bedeutungsaspekt von "Kultur"

herausgreifen, ist der Begriff „Sprachkultur“ sehr eng mit der gesamten Bedeutungsstruktur von „Kultur“ verknüpft ³⁾, denn Sprache ist untrennbarer Bestandteil und Voraussetzung jeder Kultur, von Kultur überhaupt. Somit erfordert die Frage nach der Verwendung von „Sprachkultur“: eine Bezugnahme auf die unterschiedlichen Auffassungen von „Kultur“. Es lassen sich dabei unterscheiden, eine universalistische, normative und eine pluralistische, deskriptive/analytische Konzeption von Kultur. Die Kulturdefinition des Marxismus-Leninismus läßt sich der ersteren Auffassung zuordnen. „Kultur“ ist danach die

„a) Gesamtheit der von der Menschheit im Prozeß ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt geschaffenen und ihrer Höherentwicklung dienenden materiellen Güter sowie der geistigen, künstlerischen und moralischen Werte ... b) besondere Art und Höhe von la bei bestimmten Völkern, in bestimmten Epochen ...“ ⁴⁾ .

Hier wird ein universeller Maßstab an die verschiedenen „Kulturen“ herangetragen. Die Norm bietet eine als ideal gesetzte Gesellschaftsform; an ihr wird der Grad der Höherentwicklung gemessen. Darin kommt die Auffassung des Marxismus-Leninismus über eine zwangsläufige Entwicklung „der“ menschlichen Gesellschaft von primitiven Gesellschaftsformationen, über die "kapitalistische" und die „sozialistische“ hin zur „kommunistischen“ Gesellschaft zum Ausdruck. Die Kultur einer Gesellschaft könne nur im Zusammenhang mit der jeweiligen ökonomischen Organisationsform der Gesellschaft, die sie hervorgebracht habe, verstanden werden. Deshalb sei die Kultur der westlichen Länder durch die „Klassengegensätze“ der „kapitalistischen“ Gesellschaft geprägt. In den Staaten des „Sozialismus“ hingegen seien durch die „sozialistische Revolution“ die „Klassengegensätze“ beseitigt und dort kündige sich eine qualitativ neue Phase in der kulturellen Entwicklung der Menschheit an ⁵⁾. Die universalistische Vorstellung von Kultur mit dem Maßstab einer ökonomischen und sozialen Höherentwicklung ist nicht nur ein „Glaubensartikel“ des Marxismus-Leninismus, sondern tritt auch hervor in dem politischen Streben nach Verbesserung der „quality of life“ durch „Wirtschaftswachstum“, das die Gesellschafts- und Entwicklungshilfepolitik westlicher Staaten bestimmt.

In einer enger gefaßten Definition der universalistischen Konzeption bezeichnet „Kultur“ die geistig-intellektuellen Schöpfungen des Menschen, die damit seinen materiellen Hervorbringungen, der

Zivilisation, gegenübergestellt werden. Dieser Kulturbegriff entstand im Denken der deutschen Klassik, bei Kant und Schiller. „Kultur“ wurde als der menschliche Bereich angesehen, in dem der Mensch frei von den Zwängen von „Kultur“ versucht nicht universelle Normen auf-zu stellen, sondern ist bestrebt "Kulturen" von innen heraus zu verstehen. Sie ist von Herder als Gegenposition zu der universalistischen Konzeption entwickelt worden ⁶⁾.

Herder hat durch viele Arbeiten auf den Eigenwert der deutschen und der verschiedenen slawischen Kulturen, gegenüber der normensetzenden Dominanz der französischen Kultur hingewiesen.

Herdersche Gedanken sind in die Haltung der modernen Ethnologie zur Kultur eingegangen, die besagt, daß die Elemente einer Kultur nur in Anbetracht ihrer Beziehung zur Kultur als ganzem verstanden und beurteilt werden können. Eine Kultur sei ein historisch gewachsenes System von Lebensäußerungen, das den Mitgliedern einer Gruppe gemeinsam ⁷⁾. Dieses Kulturverständnis liegt auch der Sprachauffassung des Strukturalismus zugrunde, dem die Prager Schule der Linguistik zuzurechnen ist.

2. "Sprachkultur" in ihren gesellschaftlichen und nationalen Zusammenhängen

2.1. Das Konzept der "Sprachkultur" der Prager Schule

Die Prager Schule war eine bedeutende Richtung in der Sprachwissenschaft der 20er und 30er Jahre. Von ihr stammt das erste wissenschaftlich begründete Konzept der „Sprachkultur“. Dieses wissenschaftliche Konzept wurde auch von politischen Absichten geprägt, die darin bestanden, das Nationalbewußtsein der neugeschaffenen Tschechoslowakei stärken zu helfen, indem man sich der Pflege der Nationalsprache zuwandte. Die Prager Linguisten unterstützten jedoch nicht die in der Verfassung der CSR proklamierte Fiktion einer "tschechoslowakischen" Sprache, was auf eine Vereinnahmung des Slowakischen hinauslief, sondern konzentrierten sich auf das Tschechische ⁸⁾. Wie hochpolitisch Fragen der Staats- und Nationalsprache sind, zeigen die Beispiele Kanada und Belgien, Staaten, deren Einheit durch den Sprachenkonflikt immer wieder gefährdet wird. Die Prager Schule lehnte die Methodik der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ab und bekannte sich zu der Haltung Saussures, der Sprache als ein System ansah, das synchronisch zu untersuchen sei. Dazu

ergänzend wurde betont, das dabei der diachronische Aspekt von Sprache nicht gänzlich unbeachtet bleiben dürfe ⁹⁾.

In den „Allgemeinen Grundsätzen der Sprachkultur“ von 1932 ¹⁰⁾ legten die Prager Linguisten ihr Programm dar. Darin wird die theoretische Arbeit erläutert, die einem aktiven Eingreifen in die Sprache vorangehen müsse. Die Arbeit der Linguisten sei ein Teil der bewußten Pflege der Literatursprache" bzw. der „Kultur der Literatursprache“ ¹¹⁾. Dieser Aufgabe sollen ferner der Sprachunterricht in der Schule und der Prozeß der schriftstellerischen Praxis dienen. Die theoretischen Arbeiten sollen mit der Erfassung der Norm der letzten 50 Jahre beginnen. Damit grenzt man sich von traditionell orientierten Sprachwissenschaftlern ab, die ältere Formen der Sprache bewahren wollten. Die bei der Untersuchung gefundenen Normen sollten kodifiziert werden, um den Prozeß der Stabilisierung des Sprachsystems zu stützen. Mit dem Prozeß der Stabilisierung ist gemeint, daß der Sprachgebrauch von sich zu einer optimalen Norm tendiere. Die theoretischen Arbeiten sollen vor allem die Orthographie, die Morphologie, sowie die Syntax und den Wortschatz erfassen. Unter Kodifizierung ist das Festschreiben dieser Normen in Grammatiken und Wörterbüchern zu verstehen.

Das Programm der Prager Schule ist mit verschiedenen Aspekten von Kultur verbunden. Es enthält die Forderung nach Analyse und Beschreibung einer Kultur, einer Sprache, nach in ihr selbst gegebenen Regeln. Die Forderung nach einem Eingreifen in die Sprachentwicklung entspricht einem normativen Kulturverständnis. Das angestrebte Ideal ist ein, in diesem Falle wissenschaftlich begründetes, System von Normen, eine nationale Standardsprache, wie sie z.B. in Frankreich seit Jahrhunderten durch die *Académie Française* kultiviert wird. Das Konzept der Prager Schule hat in gewisser Weise eine Gemeinsamkeit mit dem Marxismus-Leninismus, Wie dieser verbindet es wissenschaftliche Analyse eines Prozesses mit planerischem Eingreifen in diesen. Voraussetzung für die Durchsetzung eines solchen Programms zur „Kultivierung“ der Sprache einer ganzen Nation ist es, daß es zur Politik eines Staates gemacht wird. Erst die Errichtung des kommunistischen Systems schuf diese politischen Voraussetzungen ¹²⁾.

2.2. "Sprachkultur" und die Funktion der Sprachwissenschaft in der DDR

Das politische System ist prägend für die Sprachwissenschaft der DDR. Wie der Staat definiert sich die Sprachwissenschaft als „marxistisch-

leninistisch“¹³⁾. Lenin- oder Marxzitate stehen am Beginn wissenschaftlicher Aufsätze und programmatische Äußerungen hoher Parteifunktionäre werden als wesentliche Anregungen in die wissenschaftliche Diskussion aufgenommen ¹⁴⁾. Die Sprachwissenschaft hat eine wichtige politische Funktion bei der Koordinierung sprachpolitischer Aktivitäten ¹⁵⁾ und sie soll einen wichtigen Beitrag für das nationale Selbstverständnis der DDR liefern. So spricht Erika Ising von der „Tatsache, daß die Sprache eine gesellschaftliche Erscheinung ist, die ein Volk mitkonstituiert und es von anderen nationalen Gemeinschaften unterscheidet“¹⁶⁾. Die politische Linie der DDR-Führung besteht seit Anfang der 70er Jahre darin, sich von der Bundesrepublik abzugrenzen und die These vom Fortbestehen der deutschen Nation durch den Verweis auf die Existenz zweier Nationen auf deutschem Boden, der „kapitalistischen deutschen Nation“ und der „sozialistischen deutschen Nation“ zu entkräften.

Zur Untermauerung der These, daß durch die „sozialistische Revolution“ in der DDR die Entwicklung zu einer neuen Nation eingesetzt habe, will auch die Sprachwissenschaft der DDR beitragen, indem sie Belege für eine durch den sozialistischen Charakter der Gesellschaft bestimmte Sprachkultur erbringt. So verweist E. Ising ¹⁸⁾ auf Unterschiede im Wortschatz, die aus der unbestreitbar unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialordnung resultieren. Sie stellt im gleichen Zusammenhang fest, daß sprachliche Wandlungsprozesse durch das Tempo der industriellen Entwicklung, soziale Umschichtungen und die Wirkung der Massenmedien beschleunigt werden. Sie geht aber nicht darauf ein, daß dies Faktoren sind, die beide Gesellschaftssysteme betreffen, sondern betont das Trennende. Sie muß so verfahren, denn sonst würde sie die Prämissen der Konvergenz-Theorie akzeptieren. Die Konvergenz-Theorie behauptet, daß sich die Systeme in Ost und West, aufgrund zugrundeliegender gemeinsamer Strukturen in Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft, durch die weitere Entwicklung aufeinander zubewegen werden ¹⁹⁾. Da die Konvergenz-Theorie somit bestreitet, daß sich durch die „sozialistische Revolution“ in den Ländern Osteuropas eine grundsätzlich verschiedenartige Entwicklung anbahnt, rüttelt sie am Fundament des Marxismus-Leninismus; dies macht die beschriebenen Ausführungen erklärlich.

Sprachkultur als das Sprachsystem einer Gemeinschaft ist nur eine der Verwendungen dieses Begriffs in der DDR. "Sprachkultur" meint ferner ein bestimmtes Niveau sprachlicher Äußerungen. Dieses Niveau zu

bestimmen, sei Aufgabe der sprachwissenschaftlichen Tätigkeit²⁰⁾. Daraus ergibt sich die Frage nach den dafür verbindlichen Normen. Das Problem von Normen generell ist ihre Objektivierbarkeit, ihre Unabhängigkeit von subjektiven Werturteilen. Dazu wurde aus der sowjetischen Fachdiskussion der Begriff der „kommunikativen Zweckmäßigkeit oder Angemessenheit“ in die DDR übernommen²¹⁾. Wirksamkeit sei dabei ein wichtiges Kriterium für Angemessenheit. Wirksam könne aber nur sein, was „gesellschaftlich gewachsenen Normvorstellungen“ entspreche²²⁾. Daher schließe „Angemessenheit“ den Begriff der „Richtigkeit“ mit ein. Anhand der so gewonnenen Normen soll das Niveau der Sprachkultur einzelner sprachlicher Äußerungen bewertet werden. Diese Bewertungsmaßstäbe sollen explizit gemacht und verbreitet werden. Dies verlangt gesellschaftliche Wirksamkeit, also Sprachpolitik. Als deren Instrumente sollen im wesentlichen das Bildungswesen und die Massenmedien dienen. Diese sollen Vorbild sein in ihrer funktionalen Vielfalt, der Verwendung verschiedener Sprachmittel in angemessener Weise. So soll zur Erhöhung der kommunikativen Fähigkeiten der Bürger beigetragen werden,²³⁾

Daß dies kein Selbstzweck ist, zeigt dieser Satz: „Als Staatsbürger der DDR müssen die Bürger der DDR die Dokumente der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung in ihrem Inhalt voll verstehen und diesen sprachlich und sachlich richtig wiedergeben können.“²⁴⁾ Damit ist gesagt, daß die Hebung der Sprachkultur dem einzelnen nur insoweit dienen soll, als es dem Staate nutzt.

2.3. Gemeinsamkeiten und Unvereinbarkeiten von Konzepten zur „Sprachkultur“ in Ost- und Westdeutschland

Die größte Gemeinsamkeit der Konzepte zur Sprachkultur liegt in ihrer Gebundenheit an die jeweilige Gesellschaftsordnung. Dies ist für die DDR bereits hinlänglich gezeigt worden. Schon an der Art wie Sprachforschung organisiert wird, ist der autoritär zentralistische respektive der pluralistische Charakter des jeweiligen Systems zu erkennen. W. Hartung spricht von der „konzeptionellen Geschlossenheit“ der sprachkulturellen Bestrebungen in der DDR, „die bis heute auch von späteren BRD-Gründungen wie vor allem dem Mannheimer Institut für deutsche Sprache nicht erreicht wird“²⁵⁾ R. Wimmer und W. Teubert, als seine Mitarbeiter, betonen, daß eine solche Geschlossenheit nicht in jedem Falle das Ziel dieses Institutes sei²⁶⁾. Diese Möglichkeit zu verschiedenartigen wissenschaftlichen Ansätzen, ist nicht zuletzt ein Ausdruck des in der Bundesrepublik praktizierten Pluralismus, d.h. eines fundamentalen

Unterschieds in der politischen Kultur. Dies schließt nicht Gemeinsamkeiten im sozio-ökonomischen System aus, wenn diese auch bei DDR-Wissenschaftlern unerwähnt bleiben.

Eine dieser Gemeinsamkeiten, die beide Systeme betreffen, ist die Arbeitsteilung auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, die desintegrierend auf die Kultur aller hochindustrialisierten Staaten wirkt, indem sie eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Lebens- und Arbeitsbereiche schafft, zwischen denen Kommunikation, aufgrund mangelnder gemeinsamer Bezüge, zu einem Problem wird. Dies zeigt sich z.B. an dem Phänomen der schichtspezifischen Sprachvarietäten, das von den überall gleichen Zwängen industrieller Produktion mitbestimmt wird. Man denke dabei an die nur wenig sprachliche Interaktion fordernde Fließbandarbeit. Dennoch wird in der DDR aus bekannten Gründen die Vergleichbarkeit dieser Verhältnisse in Ost und West bestritten ²⁷⁾, gleichwohl aber wird festgestellt, daß die kommunikativen Fähigkeiten der Arbeiter der Förderung bedürften ²⁸⁾. Die Konzepte von Sprachkultur beschäftigen sich in Ost und West mit der Vielfalt sprachlicher Anforderungen, die eine Folge der Vielfalt der modernen Zivilisation ist. In der DDR versucht man auf der "Basis einer gemeinsam vertretenen Grundeinstellung" "spracherzieherische Arbeit" ²⁹⁾ zu leisten. Durch "sprachbildende" Arbeit sollen die sprachlichen Fähigkeiten möglichst vieler Menschen geweckt werden, sie sollen befähigt werden "zu einem bewußten, ihren Tätigkeiten und Aufgabenbereichen angemessenen, aber auch selbstkritisch sprachlichem Handeln"³⁰⁾. Diese Anschauung wird getragen von dem Wunsch nach reibungslosem Funktionieren der Gesellschaft. Auch schöpferische Aktivität hat sich am Nutzen des Staates auszurichten, so wie es in dem Ideal der "sozialistischen Persönlichkeit" ausgedrückt wird.

In dem Diskussionsbeitrag von Rainer Wimmer ³¹⁾ hingegen wird bei ähnlicher Problemlage nicht „spracherzieherische Arbeit“ gefordert. Die Probleme der Kommunikation in der modernen Gesellschaft sind für ihn nicht das Resultat mangelnder „kommunikativer Fähigkeiten“ einzelner oder einzelner Gruppen, sondern die Folge unterschiedlicher "Kommunikationsnormen", die wiederum das Produkt unterschiedlicher Lebensbereiche und Lebensformen der einzelnen Sprecher seien ³²⁾. Diese Lebensbereiche sind nach der pluralistischen Kulturauffassung, die auch von Wimmer vertreten wird ³³⁾, in sich gleichwertig, so daß auch die in ihnen bestehenden Normen gleichwertig sind. Folgerichtig kann es, wenn es an den Schnittstellen dieser Bereiche zu Kommunikationskonflikten

kommt, nicht Aufgabe der „Sprachkritik“ sein, Wertungen vorzunehmen, also Normen zu verordnen, die den Konflikt beseitigen. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, die dem Konflikt zugrunde liegenden Sprach- und Lebensnormen zu erfassen und so eine "Kultivierungsarbeit" zu leisten. Ziel dieser Arbeit sei es den einzelnen zu einem „reflektierten Sprachgebrauch“ zu befähigen, genauer noch gesagt, „die Fähigkeit und die Bereitschaft des einzelnen“ zu befördern, „in relevanten Situationen die Regeln seines eigenen Sprachgebrauchs zur Diskussion zu stellen“³⁴). Damit macht Wimmer den „reflektierten Sprachgebrauch“ zur Norm seines Kulturideals und setzt sich in Widerspruch zu seinem eigenen Bekenntnis, daß Sprachkritik keine Normen setzen solle. Dieses Ideal jedoch ist Voraussetzung für das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, daß die in ihr vorhandenen Interessenkonflikte in einer kultivierten Weise ausgetragen werden.

Mit seiner Vorstellung von „Kultur“ als einer geistig-intellektuellen Instanz, die in der Lage ist, die durch die Zwänge der "Zivilisation", (definiert als die Gesamtheit der materiellen Hervorbringungen der Menschheit) zerstörte "gemeinsame Kultur" wiederzuerrichten, steht Wimmer in einer Tradition, die bis in die deutsche Klassik zurückreicht. Eine Vorstellung von Kultur als einem "court of human appeal", wie Raymond Williams sie formuliert ³⁵), der durch die Zivilisation verursachten Zersplitterung der menschlichen Lebensbereiche gegenübersteht, findet sich bereits in Friedrich Schillers "Briefen zur ästhetischen Erziehung".

3. Schlußfolgerungen

Die hier durchgeführte Untersuchung zeigt mögliche Ursachen für das Entstehen eines Kommunikationskonflikts im Sinne der Wimmerschen Konzeption, wenn der Begriff der „Sprachkultur“ ohne Darlegung der damit verbundenen Normvorstellungen in einer Kommunikation zwischen Ost und West verwendet wird. Die Unterschiede in der Gesellschaftsordnung prägen sowohl den jeweiligen Kulturbegriff als auch die Sprachwissenschaft. Erschwerend für eine Verständigung zwischen den Systemen kommt hinzu, daß die Kriterien, die bei der Analyse der jeweils anderen Gesellschaftsordnung, herangezogen werden, von den Vertretern des so beschriebenen Systems verworfen werden müssen. Das betrifft die Unterscheidung der Systeme nach „kapitalistische“ und „sozialistischer“ Gesellschaftsordnung, „pluralistischer“ und „totalitärer“ Ordnung, aber auch die Ost und West

unter einen Begriff fassende Bezeichnung „hochentwickelte Industriegesellschaft“. Deshalb ist es schwierig, gemeinsame, von allen Seiten akzeptierte Bezugspunkt, bei der Diskussion des Problemkreises „Sprachkultur“ zu finden. Wenn überhaupt, gibt es Gemeinsamkeiten nur in solchen Fragen der Sprachwissenschaft, die nicht soziale Aspekte von Sprache betreffen.

Anmerkungen

- 1) Buhr/Kosing, *Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie*, Ostberlin 1981, S.338
- 2) Buhr/Kosing, 1981, S.346
- 3) Hartung, W, „Eine hohe Sprachkultur - Aufgabe in der Sozialistischen Gesellschaft der DDR“ in *Deutschunterricht*, 34, 1981, S.295
- 4) Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Ostberlin 1969, Band 3, S.2254
- 5) Arnol'dov/Batunskii, „Culture“ in *Great Soviet Encyclopedia, A Translation of the 3rd ed. Moscow 1973, New York, London 1976, vol.13, S.500*
- 6) J. Lyons, *Language und Linguistics*, New York, London, 1981, S.302
- 7) Leslie A. White, „Human Culture“, in *Encyclopaedia Britannica* , 1974 ed., vol.16, S.1154
- 8) Kuchar, J./ Stich, „Theorie und Praxis der Sprachkultur in der Gegenwart“, in Ising/Scharnhorst,eds. *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S.342
- 9) Ising, E./ Scharnhorst, J., "Einführung", in Ising/ Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, 5.14f.
- 10) "Allgemeine Grundsätze der Sprachkultur", in Ising/ Scharnhorst,eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S.74-85
- 11) "Allgemeine Grundsätze der Sprachkultur", S.74
- 12) K. Horálek, „Die Entstehung der funktionalen Sprachtheorie und ihr Beitrag zur Theorie der Sprachkultur“, in *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 2, 1982, S.28
- 13) E. Ising, "Aufgaben, Wege und Ziele der Sprachkultur", in Ising, ed., *Sprachkultur warum, wozu? Aufgaben der Sprachkultur in der DDR*, Leipzig 1977 ,S.8
- 14) E. Ising, 1977, S.8, der gleiche Ausspruch Kurt Hagers, des ZK-Sekretärs für Kultur und Wissenschaft, bei W. Hartung, 1981, S. 293
- 15) E. Ising, 1977, S. 42
- 16) E. Ising, 1977, S. 23
- 17) Buhr/Kosing, 1981, S. 226f.
- 18) E. Ising, 1977, S.10
- 19) Brzezinski/ Huntington 1964, S.9 -14
- 20) W. Hartung, 1981, 295
- 21) W. Hartung, 1981, S.298
- 22) W. Hartung, 1981, S.299
- 23) E. Ising, 1977, S.40
- 24) E. Ising, 1977, S.23

- 25) W. Hartung, S.293
- 26) Wimmer/Teubert, „Vorwort“, in", *Institut für deutsche Sprache, ed., Aspekte der Sprachkultur(=Mitteilungen 10)*, Mannheim 1984, S.6
- 27) W. Hartung, 1981, S.298
- 28) E. Ising, 1977, S.41
- 29) E. Ising, 1977, S.40
- 30) ebenda
- 31) R. Wimmer, "Sprachkultivierung durch Sprachkritik: ein Plädoyer für reflektierten Sprachgebrauch", in *Institut für deutsche Sprache, ed., Aspekte der Sprachkultur(= Mitteilungen 10)*, Mannheim 1984, S.7-28
- 32) R. Wimmer, "Sprachkultivierung durch Sprachkritik"S.18
- 33) Wimmer/Teubert, „Vorwort“, S.5
- 34) R. Wimmer, „Sprachkultivierung durch Sprachkritik“, S.20
- 35) R. Williams, *Gesellschaftstheorie als Begriffsgeschichte. Studien zur historischen Semantik von „Kultur“*, München 1972, S.20

Literaturverzeichnis

- Arnol'dov, A.I./ Batunskii, M.A., "Culture" in *Great Soviet Encyclopedia* vol.13, A Translation of the 3rd ed. Moscow 1973, New York, London 1976.
- Brzezinski, Z, /Huntington, S.P., *Political Power: USA/USSR*. New York 1963.
- Buhr, M./ Kosing, A., *Kleines Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie* 5.Auflage, Ostberlin 1981.
- Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden, Mannheim, Wien, Zürich 1978.
- Hartung, W., "Eine hohe Sprachkultur - Aufgabe in der sozialistischen Gesellschaft der DDR" in *Deutschunterricht*, 34, 1981, S. 292-303.
- Horálek, K., "Zur Geschichte der Prager Linguistik und ihrer internationalen Wirkung", in Ising/ Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S.24-42,
- Horálek, K.; "Zur Anwendung neuer Methoden in der marxistischen Sprachwissenschaft", Ising/Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S. 325-329.
- Horálek, K., "Die Entstehung der funktionalen Sprachwissenschaft und ihr Beitrag zur Theorie der Sprachkultur", in Ising/ Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 2, 1982, S,11-39.
- Ising, E./ Scharnhorst; J., eds., *Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege*, Teil 1, Berlin 1976.
- Ising, E./ Scharnhorst, J., eds., *Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege*, Teil 2, Ostberlin 1982.
- Ising, E./ Scharnhorst, J., "Einführung" in Ising/ Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S.9-23.
- Ising, E., "Aufgaben, Wege und Ziele der Sprachkultur", in Ising, ed., *Sprachkultur, - warum, wozu? Aufgaben der Sprachkultur in der DDR*. Leipzig 1977, .S.7-48.
- Kuchar, J./ Stich, A. , "Theorie und Praxis der Sprachkultur in der Gegenwart", in Ising/Scharnhorst, eds., *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976, S.330-357.
- Lyons, J., *Language and Linguistics*, London, New York 1982.
- Prager Linguistenkreis, „Allgemeine Grundsätze der Sprachkultur (1932)“, in Ising/Scharnhorst,eds. *Grundlagen der Sprachkultur*, Teil 1, 1976,,5.74-85.
- 19 -
- White, L. A., "Human Culture", in *Encyclopaedia Britannica*, 1974ed.
- Williams, R., *Gesellschaftstheorie als Begriffsgeschichte. Studien zur historischen Semantik von „Kultur“*, München 1972.

Wimmer, R., „Sprachkritik und reflektierter Sprachgebrauch“, in *Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht*, 14, (Heft 51), 1983, S.3-14.

Wimmer, R., "Sprachkultivierung durch Sprachkritik: Ein Plädoyer für reflektierten Sprachgebrauch", in Institut für deutsche Sprache, ed., *Aspekte*

der Sprachkultur(= *Mitteilungen* 10), Mannheim 1984, S.7-28.

Wimmer, R./ Teubert, W., "Vorwort", in *Institut für deutsche Sprache*, ed., *Aspekte der Sprachkultur* (= *Mitteilungen* 10), Mannheim 1984, S.4-6.

Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Ostberlin 1969.